

Le sylvopastoralisme et la réintroduction des races ovines traditionnelles : une approche durable de l'élevage pastoral

www.af4eu.eu

L'une des races de moutons traditionnelles : le mouton des bois, Steunpunt Levend Erfgoed

La sylvopâtûre est une pratique agroforestière qui associe arbres, fourrage et élevage au sein d'un système intégré, optimisant l'utilisation des terres et augmentant la productivité. En combinant ces éléments, les agriculteurs peuvent maximiser leurs revenus à court et long terme tout en améliorant la résilience environnementale. Bien que parfois perçue comme une approche innovante, la sylvopâtûre est utilisée depuis des siècles pour compléter les régimes alimentaires ruraux et les revenus. Les moutons montrent un potentiel significatif pour la sylvopâtûre. Leur pâtûrage contrôle naturellement la végétation de sous-étage, qui autrement concurrencerait les arbres pour les nutriments et ralentirait leur croissance. Cela est particulièrement précieux pour la production de bois et la gestion des vergers, où les moutons aident à réduire les maladies et les parasites en consommant les fruits tombés. En retour, les arbres offrent aux animaux de l'ombre, réduisant le stress thermique en été, tout en les protégeant du vent et du froid pendant les mois plus rudes. L'élevage ovin a une longue histoire en Europe, avec des races adaptées à différents climats, sols et besoins humains. En Belgique, huit races traditionnelles rares sont reconnues : les moutons Ardennes, Flamands, Entre-Sambre-et-Meuse et Kempen, ainsi que les moutons Houtland, Laken, Mergelland et troupeau flamand. Ces races ont décliné en raison de la concurrence économique des animaux importés et plus rentables commercialement. Cependant, un regain d'intérêt pour la production laitière ovine, la gestion durable des terres et la conservation du patrimoine ouvre de nouvelles opportunités pour leur renaissance. Les systèmes sylvopastoraux pourraient jouer un rôle clé dans la réintroduction de ces races traditionnelles, offrant des incitations économiques aux agriculteurs tout en préservant la biodiversité agricole. De plus, l'élevage ovin agroforestier pourrait soutenir l'écotourisme et des programmes éducatifs, diversifiant ainsi les sources de revenus agricoles. Associer l'élevage ovin traditionnel à des pratiques modernes et durables garantit la conservation du patrimoine génétique tout en promouvant une agriculture résiliente et respectueuse de l'environnement.

Tobi Hallez

Université de Gand, Belgique

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.